

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Мамаюсупова С.М.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**Она тили дарсларида полиз ва сабзаёт экинлари билан боғлиқ турғун
иборалардан фойдаланиш**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR